

МЕНЕДЖМЕНТ В СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Абдухакимова Мукаддас Ибодуллаевна,
Академический лицей при Самаркандском Государственном
Архитектурно-строительном институте
e-mail: ilhom_s_14@mail.ru

Аннотация. В статье описываются основные элементы менеджмента: принципы, методы, функции, инструменты управления системе образования.

Ключевые слова: менеджмент, управление средне-специальным образовательным учреждением, принципы педагогического менеджмента.

MANAGEMENT IN SECONDARY SPECIAL EDUCATION

Abdukhakimova Mukaddas Ibodullaevna,
Academic Lyceum under the Samarkand State Institute of
Architecture and Construction
e-mail: ilhom_s_14@mail.ru

Annotation. The article describes the main elements of management: principles, methods, functions, management tools for the education system.

Key words: management, management of a secondary specialized educational institution, principles of pedagogical management.

В современном обществе очень часто можно услышать такое слово, как «менеджмент». В научно-методической литературе данное понятие трактуется, как совокупность принципов, методов, средств и форм управления социальными, в том числе образовательными процессами. Менеджмент еще называют искусством управления. «Педагогический менеджмент – это комплекс принципов, методов, организационных форм и технологических приемов управления образовательным процессом, направленный на повышение его эффективности». В контексте предложенного определения следует отметить, что любой преподаватель, по сути, является менеджером образовательного процесса,

а руководитель образовательного учреждения – менеджером образовательного процесса в целом.

Управление средне-специальным образовательным учреждением – взаимодействие всех субъектов образовательного процесса, направленное на обеспечение становления, стабилизации, оптимального функционирования и обязательного развития учреждения.

Цель управления средне-специальной образовательной организацией – обязательное его развитие. «Все мы хорошо понимаем, что образование и воспитание имеют решающее значение не только в сегодняшней жизни, но и для будущего любого государства и общества». Педагогический менеджмент еще только начинает отстаивать свои позиции в педагогической науке и практике.

На сегодняшний день современной средне-специальной образовательной организации предъявляются такие требования, что повышение уровня управления средне-специальных образовательных учреждений становится объективной необходимостью и существенной стороной его дальнейшего развития. Руководители обязаны гибко и быстро реагировать на запросы общества, в постоянно меняющейся сложной экономической ситуации находить способы выживания, стабилизации и развития.

В видеоселекторном совещании посвященный вопросам образовательной политике Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев отметил, что при правильном руководстве организацией управленцу важно постоянно анализировать современную обстановку, это позволит ориентировать педагогов всех уровней образовательных организаций на активное восприятие достижений общества в области демократии, гласности, развития самосознания².

² Шавкат Мирзиёев: видеоселекторного совещания по анализу эффективности реформ в сфере народного образования., 05.04.2022й. Тошкент.

Для успешного осуществления деятельности директору средне-специальных образовательных учреждений прежде всего, необходимо иметь определенные теоретические знания и соответствующие практические умения. Профессиональные знания по менеджменту предполагают осознание двух принципиально различных инструментов управления:

Первое – это организация, иерархия управления, где основное средство – воздействие на человека сверху (с помощью основных функций мотивации, планирования, организации и контроля деятельности, а также распределения материальных благ и пр.);

Второе – культура управления, т.е. вырабатываемые и признаваемые обществом, организацией, группой людей ценности, социальные нормы, установки, особенности поведения.

Управление, как и любая деятельность, основывается на соблюдении ряда принципов. «Принципы управления – это основополагающая идея по осуществлению управленческих функций. Принципы являются конкретным проявлением, отражением закономерностей управления».

Принципы педагогического менеджмента:

- Лояльность к работникам;
- Ответственность как обязательное условие успешного управления;
- Атмосфера в организации, способствующая раскрытию способностей, работающих;
- Обязательное установление долевого участия каждого, работающего в общих результатах;
- Методы работы с людьми, обеспечивающие их удовлетворенность работой;
- Умение выслушать всех, с кем сталкивается в своей работе руководитель;

- Честность и доверие к людям;
- Видение организации, т.е. четкое представление о том, какой она должна быть;
- Качество личной работы и ее постоянное совершенствование.

К основным функциям менеджмента можно отнести:

- планово-прогностическая функция, обеспечивающая сочетание перспективного прогнозирования и текущего планирования;
- мотивационно-целевую функцию, которая предполагает стремление к достижению желаемого результата (данная функция способствует тому, чтобы все члены коллектива выполняли работу в соответствии с делегированными им обязанностями и планом, соотнося потребности в достижении собственных и коллективных целей);
- контрольно-диагностическую функцию, предполагающую сочетание административного и общественного контроля внутри образовательного учреждения с самоанализом участников педагогического коллектива (взаимопосещения при организации различных видов студенческой деятельности среди учащих студентов лицея и педагогов, открытых уроков, День открытых дверей, анкетирование родителей и т.д.).

Методы управления представляют собой совокупность способов взаимодействия субъектов управления. Методы управления многообразны, универсальны, они имеют сильные и слабые стороны. Выбирать и оценивать методы можно только с учетом конкретных условий.

В менеджменте выделяют 5 групп методов управления:

- организационно-распорядительные;
- организационно-методические;
- социально-психологические;

- правового регулирования;
- экономические.

К организационно-распорядительным методам (административным) относятся: формирование структуры управления, утверждение административных норм, подбор и расстановка кадров, издание приказов, анализ, согласование, координация действий и т. д. Для данных методов характерно соответствие правовым нормам, а также актам и распоряжениям вышестоящих органов управления.

Организационно-методические методы направлены на обучение педагогов через все формы методической работы: изучение и внедрение передового педагогического опыта, аттестация педагогических кадров, консультации, семинары-практикумы, открытые занятия и т. п. При помощи этих методов руководитель создает условия для профессионального роста своих сотрудников, а следовательно, для повышения качества их работы.

Социально-психологические методы направлены на планирование социального развития коллектива, повышение производственной и творческой активности и инициативы членов коллектива; установление в коллективе благоприятного психологического климата; использование различных форм коллективного и индивидуального морального поощрения; традиции, учет индивидуально-психологических особенностей членов коллектива;

Методы правового регулирования направлены на выполнение правил внутреннего трудового распорядка учреждения, норм трудового права.

Экономические методы управления предполагают использование в управлении материального стимулирования и т.д. Руководитель должен уметь правильно распоряжаться имеющимися финансовыми средствами.

Таким образом, педагогический менеджмент выступает как комплекс принципов, методов, организационных форм и технологических приемов

управления образовательными системами, направленный на повышение их эффективности.

Список использованной литературы:

1. Ш.Мирзиёев. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. – «УЗБЕКИСТОН» – ТОШКЕНТ, 2016.
2. Ш.Мирзиёев. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан. – «УЗБЕКИСТОН» – ТОШКЕНТ, 2017.
3. Закон «Об образовании» Республики Узбекистан. «Вестник» Олий Мажлиса Рупублики Узбекистан, 2020 йил.
4. Абу Насра аль-Фараби: «Трактат о взглядах жителей добродетельного города». – Янги Аср Авлоди, 2016.
5. Гулямов С.С. Основы современного менеджмента.-Т.: 1997.
6. Корзникова Г.Г. Менежмент в образовании. Практический курс.-М. "Академия", 2008-288 стр.

